

**TANQIDIY FIKRLASH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH
SHARQ OLIMLARI NIGOHIDA**

Ramazonov Jaxongir Jalolovich

Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Rajabova Sadoqat Xoliq qizi

Osiyo xalqaro universiteti, 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi tanqidiy fikrlash haqida sharq olimlarining qarashlari, fikr mulohazalari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Bahs, munozara, jadal, polemika, tortishuv, diskussiya, Shamsiddin Samarqandiy, G‘azzoliy, Abdurrahmon Samarqandi.

Annotation: In this thesis, the views and opinions of Eastern scientists about critical thinking are presented.

Key words: Debate, discussion, momentum, polemic, dispute, discussion, Shamsiddin Samarkandi, Ghazali, Abdurrahman Samarkandi.

Аннотация: В данной тезис представлены взгляды и мнения восточных учёных о критическом мышлении.

Ключевые слова: Дебаты, дебаты, накал, полемика, раздор, дискуссия, Шамсиддин Самарканди, Газали, Абдурахман Самарканди.

Tanqidiy fikrlash haqida so‘z yuritar ekanmiz, bu tushuncha bizga Suqrot davridan, ya‘ni 2500 yil avval paydo bo‘lganligi ma‘lum bo‘ladi. Sharq olimlari ham tanqidiy fikrlash haqida ko‘plab fikrlarni e‘tirof etganlar. Faqat bu tushunchalar keng ma‘noda boshqa atamalar bilan keltirib o‘tilgan. Bu atamalarni tanqidiy fikrlashga yaqin ma‘noda qabul qilsak mubolag‘a bo‘lmaydi, masalan bahs, munozara, jadal, diskussiya, polemika, tortishuv kabi atamalar bilan yuritilgan. Keling bu tushunchalarga birma-bir to‘xtalib o‘tsak.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida munozara haqida shunday deyiladi: “Munozara -Ilmiy, adabiy, siyosiy, diniy va shu kabi masalalar yuzasidan

tortishuv; bahs. Ilmiy munozara .” [1.640] O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasida esa: “Munozara – 1) bahs, fikrlar tortishuvi. 2) mumtoz adabiyotda keng tarqalgan janr. Fikrlar kurashi shaklida yozilgan badiiy asar. Munozarada turli narsa, hodisa, tushuncha, holat va boshqalar konfliktga kirishadi. Munozaraning qissadan hissa chiqarish yoki muallifning muayyan masala haqidagi xulosasi bilan tugallangan shakllari ham bo‘ladi.” [2.130]

“Tortishuv – bahs, munozara”. [1.154]; “Bahs – muhokama; tadqiqot, mubohasa[1.198]

Demak keltirilgan ta’riflardan shu ma’lum bo‘ladiki munozara, bahs va tortishuv atamaları sinonim, ya’ni bir ma’moni anglatar ekan.

Diskussiya bu – bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan fikrlar kurashi emas, balki hamkorlikda ishlash shaklini o‘zida namoyon qiladi. Bu fikrimizga (lot.discussion – tadqiqot, muhokama) diskussiya so‘zning etimologiyasi ham mos keladi. [3.29] Diskussiya bu – (lot. discussio – ko‘rib chiqish, tadqiq qilish) – to‘g‘ri olib borilishi nazarda tutiladigan tortishish(спор)ning o‘ziga xos shakli bo‘lib, va undan asosiy maqsad tomonlar o‘rtasidagi kelishuvga erishishdir.[4.13]

Polemika – ham diskussiya kabi o‘rtada paydo bo‘lgan tortishuv, nizoning to‘g‘ri hal qilinishining shakllaridan biridir, ammo polemika olib borishda o‘z qarashlarida mahkam turib olib, raqibning fikrlarini qat’iyan rad etiladi. Polemikada aynan bir tomon o‘z fikrlari bilan g‘alaba qozonishi kerak. Diskussiyada tomonlar kelishuvi taminlansa, polemikada bir tomon g‘alabasi tan olinishi kerak. G‘azzoliyning “Ihyou Ulumiddin” asaridagi aynan mana shu diskussiya va polemika o‘rtasidagi farqni o‘z tilida tushuntirganiga qaratamiz: “Suhbatdoshini gapirtirmaslik, kamsitish, nodonlikda ayblash maqsadida qilinadigan bahs, shubhasiz mujodala – tortishuvga aylanadi”[5.34]. G‘azzoliy ham o‘z qarashlarida, diskussiya – bu bahs, polemika esa mujodala – tortishuv ekanligi haqida aytib o‘tgan.

“Debat – bu konkret argument – dalillar keltirgan holda jamoatchilikning ko‘z oldida tortishishdir.” [4.15] Debatda fikr bildirayotgan har ikki tomonning

ham fikr-mulohazalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ular o‘z fikrlari bilan ommaga ta‘sir etishlari zarur va mana shu ta‘sir uchun kurash bo‘ladi bu jarayonda. Munozaraning bu shakli mazmunan polemikaga o‘xshab ketadi.

“Disput – ilm ahli atrofida akademik tarzda qilinadigan debatdir.”[4.16] Bahs - munozaraning bu shaklidan O‘rta asr universitetlari unumli foydalanganlar. Disputni ilmiy munozara deb atasak ham bo‘ladi. Disput – (lat. disputatio. disputare - tortishish). Biror ilmiy predmet bo‘yicha tortishish. Dissertatsiyani ommaviy himoya qilish.

Keltirilgan atamalarning har biri tanqidiy fikrlash atamasiga juda yaqin, ya‘ni har birida fikrlar saralanadi, to‘g‘riligi isbotlanadi, aytilayotgan so‘z har tomonlama muhokama qilinadi. Sharq olimlari tanqidiy fikrlashning shu shakllari bilan o‘z fikrlarini izohlab aytib o‘tganlar.

Shamsiddin Samarqandiy, G‘azzoliy va Abdurahmon Samarqandiylarning asarlarida bahs – munozara faqat haqiqatga erishish uchun qilinishi kerak degan g‘oya ilgari surilgan. Suqrot, Aflotundan bahs munozaralarda nutq orqali kishilarni ishontirish nimalardan iborat ekanligi haqida so‘raydi: “Suqrot. Sen ko‘rkam nutq orqali kishilarni ishontirish haqida gapiryapsan, lekin bu qanday ishonch va u nimalarga tegishli?”. [10.484] Keltirilgan fikrdan ma‘lumki, Suqrot ham bahs – munozaralarda faqatgina ta‘sirchan nutq emas, balki dalillarga boy bahs munozaralarni nazarda tutib savol berayapti. Yuqorida keltirilgan atamalardan ma‘lum bo‘ladiki, Imom G‘azzoliyning Ihyou Ulumiddin va Abdurrahmon Samarqandiylarning “Abu Lays hikmatlari”, Shamsiddin Samarqandiyning “Bahs-munozara odobi” asarlarini o‘rganib hozirgi kunda tanqidiy fikrlash bilan bo‘lab aniq fikr va to‘ztamga kelish juda ham dolzarb ahamiyatga egadir. Chunki jamiyatimizning siyosiy, ijtimoiy va ilmiy jabhalarini rivojlantirish aynan ilm ahlining, jamoat arboblarning bahsi, ilm bilim va tajriba almashinishga bog‘liq ekan, aynan mana shu asarlari bizga eng katta ko‘makchi bo‘ladi degan fikrdamiz.

Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Munozara” maqolasi o‘sha davrda ham hozirgi kunda ham ko‘plab bahs-munozaralarga sabab bo‘lgan va hozirgi kunda

ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan maqolalardan biridir. Mazkur maqolada Behbudiy buxoriylardagi vaziyat bilan qo'shni davlatlardagi vaziyatlarni taqqoslagan o'rinlari ham bor. Nega ular shunday yutuqlarga erishib, erkin fikrini ayta olayotgan bir davrda biz hattoki o'z shahrimiz bo'lgan Samarqandga borib ham ilm ham olmayapmiz degan fikrlarni aytadi. O'sha vaqtda Samarqand ilm Makoni bo'lgan, hamma Samarqandda madrasalarda tahsil olishga ko'p intilganlar.

Musulmon sharqida bahs-munozara janrida ko'plab manbalar mavjud. Bu borada G'azzoliy, Azudiddin Iyjiy, Abdurrahmon Samarqandiy, Ashraf Husayn Samarqandiy, Muhammad Hanafiy Tabriziy va yana ko'plab olimlar ijod qilgan va o'zidan bebaho meros qoldirib ketgan. Ulamolardan eng yorqini va bahs-munozara odobi nazariyasiga asos solgan allomalardan biri Azudiddin Iyjiydir. Olimning bu sohada yozilgan eng mashxur asari "Bahs-munozara odobi risola"sidir. "Azudiddin risolasi" nomi bilan mashxur bo'lgan risola atigi 10 qatordan iborat bo'lgan va ko'pgina oliygohlarda shu nom bilan ataladi. Kichikligiga qaramasdan bu risola unga nisbatan ko'plab sharhlar yozilishiga sabab bo'ldi. Isomiddin Ibrohim Muhammad Israfayniy "Azudiddin Iyjiyning risolasiga sharh", Ali ibn Muhammad ibn Xusayniyning "Azuziddin risolasi", Muhammad Sodiq ibn Darvish Muhammad "Azudiddin risolasi", Muhammad Hanafiy Tabriziy tomonidan yozilgan "Munozaraning odobi" kabi asarlarni misol qilib keltirishimiz mumkin.

Abdurrahmon Samarqandiyning "Abu Lays hikmatlari" asarining ikkinchi bobi "**ilmiy munozara-jadaling va mantiqning roli**" deb nomlanadi. Bu asar hijriy 1236-yilda Qul Muhammad Balxiy tomonidan nastaliq yozuvida ko'chirilgan. Asar qachon yozilganligi noma'lum. Lekin XIII asrdan ancha avval yozilganligini asar mazmunidan bilib olishimiz mumkin. Samarqandiy bahs-munozara qilishni mantiqiy tahlilni rivojlantirishda katta hissa qo'shdi deyiladi.

Abu Rayhon Beruniy (973-1048y.y.) O'rta asrlarning buyuk qomusiy olimidir. Abu Rayhon Beruniy mantiqqa oid asarlar yozmagan bo'lsa ham, uning qonun-qoidalaridan, isbotlash usullaridan o'zining ilmiy-amaliy [faoliyatida keng foydalangan](#), mantiq ilmining bilish jarayonidagi ahamiyatini yuqori baholagan.

Beruniy shunday deb yozadi: “Inson nutqqa ega bo‘lgan va o‘zining muxoliflari bilan dunyoviy va oxirat ishlari haqida bahs-munozara yuritganligi sababli o‘z so‘zlarida “mezonga” muhtoj bo‘ldi. Gap o‘z zoti bilan rostni ham, yolg‘onni ham o‘z ichiga olish ehtimoli borligidan mezon yordamida uni izchil tekshirish va shu yo‘sinda uning shubhali yerini to‘zatisht kerak bo‘lgan. Zeroki, bu bilan muhobasalarda so‘zlardan tuzilgan sillogizmlarning kishini adashtiruvchi yolg‘oni ham, haqiqatni ochuvchi rosti ham ayon qilingan. Inson shu mezonni topdi. U mantiq deyiladi”.

Mutafakkir mantiq ilmining bilish jarayonidagi o‘rniga yuqori baho beradi. U o‘z davri ulamolarining mantiq ilmiga bo‘lgan salbiy munosabatini quyidagicha izohlaydi: “...Mantiq Aristotelga mansub bo‘lib, uning qarash va e‘tiqodlaridan esa islomga muvofiq [kelmaydiganlari qurilgan edi](#), chunki uning qarashlari nazariy bilimdan bo‘lib, dindan emas edi... Ha, mantiq yunonlar tiliga o‘xshash alfozda yozilgan va iboralari yangi davr olimlariga ma‘lum bo‘lganiga xilof. Shuning uchun mantiqni tushunish masalasi o‘z-o‘zidan nozik bo‘lib, u yana qaltirlashayapti, shu sababli ular undan uzoqlashayaptilar...Ular haqlidirlar, jinoyat esa tarjimonlar tomonidan qilingan. Haqiqatan ham agar u ismlar arabchaga tarjima qilinsa va «Kirish kitobi», «Kategoriya», «Iboralar», «Qiyos va Isbot» [deb aytilsa edi](#), hamma ularni e‘tiroz bildirmay qabul qilishga shoshilgan bo‘lardir».

Abu Rayhon Beruniy tabiatshunos olim sifatida ilmiy metodga katta ahamiyat beradi. Beruniyning buyuk xizmatlaridan biri tabiat va jamiyatni bilishning ilmiy metodini ishlab chiqqanligidadir. Beruniy ilmiy metodining asosiy prinsiplari “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida keltirilgan. Bular quyidagilar:

- ✓ aqlni bekorchi fikrlardan tozalash;
- ✓ tajribaga [asoslanish](#);
- ✓ bilishni, avvalo, predmetni tashkil etuvchi elementlardan boshlash;
- ✓ hissiy bilishga asoslangan [deduksiyadan foydalanish](#);
- ✓ mantiqiy fikrlash: analiz qilish va umumlashtirish;

- ✓ kuzatish, [taqqoslash](#), qiyoslash orqali haqiqatni aniqlash;
ma'lum narsadan noma'lumga, yaqindagidan [uzoqdagiga qarab fikr yuritish](#);
- ✓ uzoq o'tmishni bilish uchun predmet, hodisaning tarixi va u haqida boshqalarning bergan ma'lumotlarini o'rganish.

Beruniy R.Dekart va F.Bekonlardan avvalroq ilmiy bilish metodini yaratish zarurligini ta'kidlagan va uning asosiy qoidalari hamda prinsiplarini ishlab chiqqan. Beruniyning bu masalaga oid fikrlari G'arb faylasuflarinikiga nisbatan keng qamrovliligi bilan ajralib turadi. [7]

Beruniyning ushbu prinsiplarida tanqidiy fikrlash jaroyoni mezonlariga juda yaqin fikrlar yozilgan. Masalan fikrni analiz qilish, taqqoslash, umumlashtirish, analiz qilish, aniq fikrdan noaniq fikrga qarab izlanish, avvalgi bilimlarni tarixi haqida o'rganish ularning natijasida tanqidiy fikrlash paydo bo'ladi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, yuqorida nomi keltirib o'tilgan sharq mutafakkirlaridan boshqa yana ko'plab olimlar tanqidiy fikrlash haqida o'z qarashlarini yozib qoldirganlar. Tanqidiy fikrlash haqida aytib o'tgan fikrlari, yozgan qo'lyozma, asarlari barchasi zahirida katta ma'no, ilmiy tushunchalar yotadi. Bunday bahs-munozara, diskussiya, tortishuvlar, Beruniyning bilish metodining prinsiplari har qanday shaxsni barkamol inson bo'lishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Иккинчи жилд. Е – М. “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. 856 б.
2. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 6. М – П. “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2003. 690 б.
3. Хачатурова Татьяна Владимировна. Дискуссия и правила ее проведения. УДК 654.19,ББК 76. 32. 2018.
4. Поварин С. Искусство спора: О теории и практике спора. – М.: ТЕПРА – Книжный клуб, СПб.: Северо – Запад. 2009. 192 б.

5. Ғаззолий, Абу Ҳомид. Тил офатлари китоби. – Т.: “Sharq”, 2018. 264 б.
6. Платон. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Мысль, 1990. Т. I. 650 б.
7. <http://fayllar.org/ozbekiston-milliy-universiteti-m-sharipov-d-fayzixojayevamant.html?page=208>

